

5. Ерзнкян Б.А. Институциональное усиление: три типа отношений // Журнал институциональных исследований. – 2017. – Т. 9, № 1. – С. 27-38.
6. Ерзнкян Б.А. Девиянтное поведение как индикатор институциональной динамики (Доклад на семинаре «Неизвестная экономика» им. В.Г. Гребенникова в ЦЭМИ РАН 13 февраля 2024 г.) / Сб. научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 56. – М.: ЦЭМИ РАН, 2024. – С. 110-118. DOI: 10.33276/978-5-8211-0825-8-110-118.
7. Ерзнкян Б.А. Технологический процесс и экономическое развитие: marko- и technotata как альтернативы ортодоксии / Теория и практика институциональных преобразований в России / Сб. научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 20. – М.: ЦЭМИ РАН, 2011. – С. 6-16.
8. Ерзнкян Б.А. Когнитивные аспекты институционального развития общественных систем // TERRA ECONOMICUS. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 53-72.
9. Лист Ф. Национальная система политической экономии. – СПб., 1891.
10. Львов Д.С., Глазьев С.Ю. Теоретические и прикладные аспекты управления научно-техническим прогрессом // Экономика и математические методы. – 1987. – Т. 23, Вып. 5. – С. 793-804.
11. Львов Д. Третий путь для России. – М.: ТПП РФ, ОЭ РАН, 2001. – 43 с.
12. Львов Д.С. Нравственная экономика. – М.: Институт экономических стратегий, 2004. – 44 с.
13. Львов Д.С. Миссия России : Сб. научных трудов / под науч. ред. С.Ю. Глазьева и Б.А. Ерзнкяна. – М.: ГУУ, 2007. – 120 с.
14. Яременко Ю.В. Структурные изменения в социалистической экономике. – М.: Мысль, 1981. – 303 с.

Г.Б. Клейнер
член-корр. РАН,
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, ЦЭМИ РАН, г. Москва)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА АКАДЕМИКА ЛЬВОВА: ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Аннотация. Экономические взгляды академика Д.С. Львова – выдающегося российского ученого, опередили свое время и поэтому не потеряли актуальность и по сей день. Изучение и популяризация творческого наследия Д.С. Львова особенно важно в наше время, когда кризис экономической науки и практики требует нетривиальных решений и ответов на вызовы меняющегося глобального мира.

Ключевые слова: экономическая наука, институциональная экономика, экономическая парадигма, институты.

Исследования российских ученых часто опережают свое время и потому нуждаются в исследованиях и бережном отношении. Выдающийся российский ученый, академик Дмитрий Семенович Львов (1930–2007), в своих работах охватил широкий круг проблем, стоявших перед Россией в 1990-е – начале 2000-х гг. и предложил пути их решения, которые не сразу были восприняты научным, политическим и бизнес-сообществом страны. Исследования Д.С. Львова и сейчас представляют огромный интерес с теоретической и практической точек зрения, поскольку обладают актуальностью и высоким теоретическим и прикладным потенциалом. Цель статьи заключается в том, чтобы раскрыть не только ценность экономической парадигмы Д.С. Львова для развития российской и мировой экономической науки, но и обозначить масштаб личности одного из выдающихся экономистов современности.

Научный и жизненный путь академика РАН Дмитрия Семеновича Львова тесно связан с Государственным университетом управления.

В 1954 г. Д.С. Львов окончил Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе, который впоследствии станет Государственным университетом управления. В 1966–1972 гг. он работал в Институте экономики Академии наук СССР.

С 1972 по 2007 гг. Д.С. Львов работал в ЦЭМИ АН СССР (ЦЭМИ РАН). С 1996 по 2002 гг. он являлся академик-секретарем Отделения экономики Российской академии наук. В 2002–2007 гг. он руководил Секцией экономики Отделения общественных наук РАН.

Академик Д.С. Львов занимает достойное место в плеяде экономических титанов XX в.

Галерея выдающихся экономистов XX в., ставших авторами экономических парадигм:

- российские экономисты: Д.С. Львов, Л.И. Абалкин, В.Л. Макаров, В.Д. Белкин, В.В. Леонтьев и др.;
- зарубежные экономисты: Р. Коуз, Ф. Хайек, Дж. Кейнс, Дэн Сяопин, А. Сен, Ф. Найт, Д. Канеман, О. Уильямсон и др.

Дмитрий Семёнович и при жизни представлял собой заметное явление в отечественной экономической науке и в развитии общества в целом. В период смены социально-экономического уклада идеи и личность Д.С. Львова, по сути, стали символами масштабного социально-экономического феномена – консолидации социальных сил под знаменем строительства нового справедливого и экономически эффективного общества. Альтернативой здесь выступало подражательное развитие, опирающееся на перенос на российскую почву экономических институтов, функционирующих в развитых странах Запада, их имитацию [1, 2].

Академик Д.С. Львова обладал оригинальным видением сути и смысла экономики как науки и как человеческой деятельности.

Суть экономики Д.С. Львов видел в слиянии материальных факторов, духовных исканий, институциональных влияний, эмоциональных переживаний.

Смысл экономики для него заключался в интеграции пространства и времени, движения от человека (единичное) к человечеству (всеобщее) и обратно.

Один из вечных вопросов: «Человек для экономики или экономист для человека?»

Ключевым экономическим понятием для Д.С. Львова было понятие развития. Его книга «Экономист для развития» сразу после выхода в свет стала своеобразным катехизисом для широкого круга российских и зарубежных экономистов. В ней суммированы взгляды Львова по всем основным направлениям движения экономической теории, политики, управления и практики. В поисках экономической истины Львов опирался не на понятие эффективности, справедливости или благосостояния и даже не на понятие счастья, а именно на развитие, которое составляло для него альфу и омегу усилий нашей цивилизации по формированию внешней среды проживания человека и внутреннего мира его переживания [3,5,6].

Человек – это:

- основной ресурс экономики;
- бенефициар экономики;
- источник прогресса (креатор);
- источник инцидентов («человеческий фактор»).

Человек – заложник экономики как системы у предприятия в плену. Человек должен ощущать себя не ресурсом, а неотъемлемой частью экономики [7,8,9].

Многоуровневость экономики (предприятие, регион, отрасль и т.п.) – это лестница для подъема от человека к человечеству.

Экономическая парадигма Д.С. Львова: единство человека и человечества на основе развития экономики.

По отношению к человеку Д.С. Львов: интегратор (соединитель судеб), прогрессор (лидер движения общества вперед), «эректор» (руководитель, возвышающий духовные устремления людей), «экскаватор» (исследователь, стремящийся выявить первопричину явлений).

Загадка экономики: переход количества (агентов) в качество (экономики). Взаимосвязь единичного (индивидуального) и общественного (коллективного).

Промежуточный этап: формирование институтов. Создание Д.С. Львовым в ГУУ первой в России Кафедры институциональной экономики.

Общественный и личный идеал Д.С. Львова:

«Хотеть, в отличие от хлыща

В его существованье кратком,

Труда со всеми сообща

И заодно с правопорядком».

(Б. Пастернак).

Три урока академика Д.С. Львова [10,11]:

- видеть общество как единство государства, социума, бизнеса и экономики (консолидация);
- единство экономики страны в пространственно-временном, предметном, технологическом и социально-политическом аспектах;
- единство экономической науки, экономической политики, управления экономикой и хозяйственной практики.

Девиз академика Д.С. Львова: Через тернии к звездам!

Заключение

Особенности взглядов и личности Дмитрия Семёновича ярко проявились в его исследованиях, касающихся миссии России. Он писал: «Волей судьбы мы оседлали путь из «англичан в японцы», как в былые времена путь из «варяг в греки». Вот почему так важно осознание того факта, что укрепление моста между двумя океанами является цементом, скрепляющим огромную страну» [9]. Тем самым Львов подчёркивал пространственную миссию России, которую возлагают на нашу страну её географическое положение, исторический путь и занимаемая ею территория, превосходящая территорию любой другой страны. Многоукладная экономика России включает в себя организационно-экономические механизмы и технологии, относящиеся к разным периодам развития и сферам деятельности. В этом ракурсе «Россия предстаёт в мировом сообществе как гигантская выставка, своеобразная галерея времён» [1,10], тем самым Россия не только соединяет в пространстве Запад с Востоком, но и связывает во времени прошлое с будущим. Возникает своеобразный «российский крест» – символ исторической миссии России. Тяжесть этого креста, с одной стороны, ложится бременем на страну, не позволяя ей двигаться вперёд с достаточной скоростью, с другой – служит оправданием её непростого исторического пути и свидетельством её предназначения [3, 12].

Библиографический список

1. Клейнер Г.Б. Глобальное миссионерство или глобальное стяжательство: есть ли третий путь для России? // *Диалог культур и партнёрство цивилизаций: становление глобальной культуры. X Международные Лихачёвские научные чтения, 13–14 мая 2010 г. В 2-х томах. Т. 1. Доклады / Научный ред. А.С. Запесоцкий.* – СПб.: СПбГУП, 2010. – С. 89-91.
2. Клейнер Г.Б. Многополярное управление организацией // *Российский журнал менеджмента.* – 2024 (1). – Т. 22, № 2. – С. 163-178.
3. Клейнер Г.Б. Обратная перспектива к 90-летию со дня рождения академика ран Д.С. Львова // *Вестник Российской академии наук.* – 2020. – Т. 90, № 2. – С. 188-194.

4. Клейнер Г.Б. Экономические парадигмы, общественная этика, социально-экономические институты: динамика и взаимосвязь // *Экономическая наука современной России*. – 2024 (2). – № 2 (105). – С. 7-16.

5. Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А., Жданов Д.А. Интеллект как фактор деятельности фирмы: эмпирическое исследование // *Журнал институциональных исследований*. – 2023. – Т. 15. № 4. – С. 18-34.

6. Львов Д. Третий путь для России. – М.: ТПП РФ, ОЭ РАН, 2001. – 43 с.

7. Львов Д.С. Будущее России: гражданский манифест. – Волгоград: ВолГУ, 2003.

8. Львов Д.С. Миссия России: Сб. научных трудов; под науч. ред. С.Ю. Глазьева и Б.А. Ерзнкяна. – М.: ГУУ, 2007. – 120 с.

9. Львов Д.С. Нравственная экономика. – М.: Институт экономических стратегий, 2004. – 44 с.

10. Львов Д.С. О социальной доктрине России // *Экономическая наука современной России*. – 2005. – № 3 (30). – С. 7-9.

11. Львов Д.С. Система национального дивиденда – планетарная модель XXI века // *Экономическая наука современной России*. – 2001. – № 3. – С. 5-23.

12. Львов Д.С. Экономика развития. – М.: Экзамен, 2002.

В.С. Маругина

студент

С.В. Чернявский

д-р экон. наук

(РГАИС, г. Москва)

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЭКСПОРТУ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Аннотация. Сегодня инновации играют ключевую роль в развитии экономики и общества. Однако, несмотря на значительный потенциал, их экспорт сталкивается с рядом ограничивающих факторов, к числу которых, в первую очередь, относятся санкции, введенные против России недружественными государствами. Целью данной работы является исследование причин и препятствий, мешающих успешному выходу инновационных продуктов на международные рынки.

Ключевые слова: инновация, высокотехнологичный экспорт, экспорт инноваций, глобальные процессы, внутригосударственные ограничения.

Факторы, ограничивающие экспорт можно условно разделить на глобальные и внутригосударственные. Первые связаны с глобальными процессами, происходящими во всем мире и затрагивающие большую часть мировой экономики, их также можно обозначить как «внешнеэкономические». К ним относятся, например, глобальные экономические, политические и социальные кризисы, наложение санкций и прочих экономических ограничений на отдельно взятый субъект мирового экспортного потока или группу таких субъектов. Вторые связаны с ограничивающей политикой страны по отношению к своим компаниям-экспортерам или отсутствие эффективных мер по поддержанию и стимулированию экспорта.

Коронокризис является ярким примером того, как глобальные процессы могут выступать в качестве факторов, сдерживающих экспорт. Пандемия коронавируса (COVID-19) спровоцировала крупные кризисы в здравоохранении, обществе и экономике по всему миру. Страны были вынуждены внедрять меры социальной изоляции, которые неизбежно привели к беспрецедентным ограничениям на перемещение людей и функционирование определенных отраслей в мирное время. Это вызвало спад экономической